

РОЧЕЪ БА ФАЪОЛИЯТИ САҲОИИ ХОҶА СИДДИҚХОҶАИ ХУҶАДӢ**Зайнидинова Рухшонахон Шўхратовна**

магистранти бахши 2-уми факултети таърих ва Ӣукуки Донишгоњи давлатии

Хуљанд ба номи академик Бобольон Ѓафуров

Сиддиқхоҷа дар таъсири тарбияи модар ва Саидакбари саҳхоф худаш ҳам китобхон шуда, ба аҳли илму маърифат таваччуҳи зиёд пайдо кард. Ӯ осори классикони адабиёти моро хеле хуб омӯхта, ашъори зиёдеро азёд медонист ва дар суҳбатҳо байтҳои марғубро дар мавқеаш истифода мебурд ва ба ҳамсуҳбаташ таассуроти беш мебахшид. Дар ин миён ӯ бо эшони Тошхоҷа Асирӣ, Абдуллои Файёз, Маҳзун ва Муҳйии Хучандӣ, Ӳочӣ Юсуф, Бузургхонтӯра, Фаҳрии Рӯмонӣ, Нозил ва Мухлиси Хучандӣ шиносӣ пайдо карда, ҳангоми сафарҳо ба шаҳрҳои гуногуни Осиёи Миёна бо адибони дигар, амсоли Муҳаммадаминхоҷа Кошифи Хучандӣ, Зокирҷони Фурқат, Муҳаммадаминхоҷаи Муқимӣ, Зуфархони Чавҳарӣ ва дигарон вохӯрда, ба кадом китобҳои камёб бештар майл кардани онҳо ва донишҷӯёни мадрасаҳоро фаҳмида мегирифт. Саидакбари саҳхоф бошад, дар оғози ҳамкорӣ гоҳ-гоҳ ӯро ба суҳбати аҳли илму адаб даъват карда, ҳамроҳи худ мебурд ва ҳамин суҳбатҳову ҳамнишиниҳо ба Сиддиқхоҷа таъсири амиқ гузоштанд.

Ба ғайр аз ин, вай бо кӯмаки Саидакбари саҳхоф ба доираи бойҳои савдогар ва тоҷирони берун аз Хучанд фаъолиятбаранда роҳ ёфта, аз тарзи корбарӣ ва суҳбатҳои байниҳамдигарии онҳо маънӣ мебардошт ва нақшаҳои минбаъдаи кори худро мекашид. Вай ҳангоми сафарҳояш ба Хўқанд бо маслиҳати Саидакбари саҳхоф ба хон тухфаҳои пурқимат ҳадя бурда, ба дарбори Худоёрхон роҳ ёфт ва бо иҷозати ӯ дар мавзеи Оқариқи шаҳри Хўқанд ҳавлии калонеро харид. Минбаъд ҳам (то сарнагун шудани хон) Сиддиқхоҷа ба боргоҳи ӯ имкони озодона даробаро кардан дошт, зеро Худоёрхон дар симои ӯ инсонии бомаърифати ботаҳаммул ва дар як вақт нотарсу бовиқорро шинохта буд. Баъди сафари ҳақи нахустинаш ба Арабистон Сиддиқхоҷа ба хон китоби

тиллокоришудаи Қуръони шарифро ҳада карда, инъоми калон ҳам гирифт ва ба таваҷҷуҳи махсуси Худоёрхон соҳиб гардид.

Сиддиқхоча акнун қатъӣ дар дил қарор кард, ки ба тичорат, баҳусус ба савдои китобу паҳн кардани он ҷиддан машғул мешавад. Бо ҳамин мақсад вай ҳиссаи худро аз коргоҳу аз ҳавлии меросӣ ба бародараш Шарифхоча фурӯхта, ба он маблағҳои дигари ғункардаи худро ҳамроҳ карда, ҳавлии нисбатан калонтаре харид, ки дар ҳудуди маҳаллаи Шаршара буд. Дар ин ҳавлӣ ӯ бо маслиҳат бо меъмори русу тотор ва устоҳои худӣ бинои боҳашамате созонд, ки нақшу ниғори миллию замонавӣ дошт. Сипас барои мардуми чанд маҳаллаи атроф масҷиди Гумбазро бунёд кард ва як умр хурсанд буд, ки ин ҳадаи ӯ асрҳо ба халқ хизмат мекунад. Хушбахтона, ин масҷид то ба ҳол боқӣ мондааст...

Дар ҳамин ҷо зикр қардан бамаврид аст, ки аз рӯи баъзе маълумотҳои аз фарзандон расида Сиддиқхоча тарҳи меъмории ин масҷидро ҳамроҳи худ бурда, дар Ҳиндустон ҳам айнан ҳамин хел масҷид бино кардааст. Дар Шом бошад, меҳмонхонае созонда, чанд гоҳ дар он зиндагӣ кардааст. Ин амал шояд солҳои бо Ёдгорпошо ба ҳаҷ рафтани зиёда аз панҷ сол дар он ҷо ҳаёт ба сар бурдани мавсуф ба вучуд омада бошад...

Ӯ ҳамчунин ҳавлии дигаре харид, ки ба соҳили дарёи Сир наздик буд ва дар он коргоҳи даббоғӣ ва чармгарӣ кушода, аввал додараш Бобохочаро ба он мутасаддӣ кард. Вале дере нагузашта, Сиддиқхоча ба сафар ба хориҷа азм карда, ӯро ҳамроҳи худ гирифт ва ба коргоҳ Низомуддин ном хунарманди хубро сарвар таъин намуд.

Сиддиқхоча ба вай эътимоди калон дошт ва ба ҳалолқориаш ҳам бовар мекард. Дар дами дари хонаи калон, ки устохона асосан ҳамон буд, дастшӯи мисинаро овехта, ба зераш сатил ниҳода буданд, ки оби ифлос ба он мерехт. Дар болои дастшӯ собун меистод, ки он вақтҳо собуни ироқӣ меномиданд ва хеле камчин буду асосан аз хориҷа меоварданд.

Устокалон баъди он ки аз Ҳиндустону Тошканд, Қўқанду Қазон китобҳои бемуқоваро бо фармоиши Сиддиқхоча меоварданду шумораашон ва андозаҳояшон муайян мегардид, як рӯзи тамом дар рӯи варақи сафеди қоғазе

барои худ ёддошт мекарду рӯзи дигар аз сахар ба кор машғул мешуд. Ё чарми нарми пурчилоро, ки аз пӯсти бечирму безахм коркард шуда буд, ба рӯи мизи калони худаш сохта, кушода, дар рӯзи равшан ҳам чароғи шишааш тозаю аксандозаш калону ялаққосиро гиронда, ба чармбурри сар мекард.

Сафари нахустини худро Сиддиқхоҷа ҳамроҳи тоҷирони андичониасли хӯқандӣ ба Кошғари Чин ба нақша гирифта, тайёрӣ дид. Вай бо кӯмаки ин дӯстони кордонаш аз бонки сармоягузори рус, ки чанд сол боз дар Хӯқанд бо кафолати Худоёрхон амал мекард, қарз гирифта, барои ба роҳ баромадан ба омодагии чиддӣ оғоз кард. Бо маслиҳати модараш вай додарашро ҳам бо худ бурд, ки дар роҳи дур дастёрӣ кунаду кор ёд гирад ва минбаъд ба паҳлуи бародар дарояд.

Сиддиқхоҷа пеш аз сафар бо эшони Тошхоҷа Асирӣ вохӯрда, соате ҳамсухбат шуда, аз забони ӯ шунида буд, ки Муҳаммадаминхоҷаи Кошиф дар Кошғар ба маснади маликушшуароӣ расида, дар ҳамон ҷо соҳиби обрӯю эътибори баланд будааст, аммо саҳҳофи навкор умед надошт, ки меҳмонаш мешаваду аз суҳбату меҳрубонияш баҳравар низ мегардад. Ин сафар дар ҳақиқат барои Сиддиқхоҷа бобарор гардид. Аз сабаби он ки ӯ бо додараш Бобохоҷа ба ҳавлии ин шоири маъруфи хучандӣ қадам монда, ба қабулаш мерафандт.

Маликушшуарои сарзамини Кошғар, ки аз чеҳраи нуронияш хастагияш аён мегардид, ду дасташро кушода, Сиддиқхоҷаро чун наздиктарин дӯсту бародар ба канор кашид ва баъди бо додараш даст дода, вохӯрӣ кардан худ пеш гузашта, меҳмононро ба даруни хона раҳнамун шуд.

Дар ҳастии Кошифи Хучандӣ меҳмонон ғуруру виқори зиёии ҳақиқиро эҳсос карданд ва аз лаҳзаҳои нахустин суҳбаташон батакаллуф идома кард. Бо фармоиши соҳибхона Сиддиқхоҷа ба курсии болоӣ гузашта нишасту пай бурд, ки Ҳақназари сипоҳӣ дар дами дар интизори амри маликушшуарост.

Баъди ҳолпурсии расмию анъанавӣ Муҳаммадаминхоҷа бо ҳамон бурдбории калонсолона сухан сар карда, даъват намуд, ки меҳмонон дар ҳавлии ӯ зиндагӣ ихтиёр кунанд. Вай Сиддиқхоҷаро огоҳ намуд, ки ба маслиҳати ҳар

кас гӯш надихад ва ба савдою тичорати яроқу аслиҳа машғул нашавад, ки алҳол дар Кошғар расм шудааст ва аз савдогарони молчаллоби яклухтфурӯш эҳтиёт шуда, маблағҳои худро мақсаднок сарф кунанд. Агар дар коре дармонанд, ба воситаи ҳамин Ҳақназари дарвозӣ ба ӯ хабар диҳанд. Сиддиқхоча дар навбати худ ба ҳамшахрии ғамхори худ ташаккур гуфт, ки бо чунин таваҷҷуҳу эътибор ӯро сарфароз кардааст. Азбаски бо ҳамроҳони хӯқандӣ ҳавлиеро ичора гирифта буданд, ба даъвати зист арзи сипос намуд. Танҳо аз Муҳаммадаминхоча хоҳиш намуд, ки барои дарёфту харидории китобҳо мадад расонад. Аз ин дархости меҳмон хурсанд шуда, Кошиф ваъда дод, ки барояш миқдори зиёди китобҳоро дарёфт ва пешкаш карда метавонад. Ҳамчунин чармҳои хушсифати чиниро таъриф кард, ки бисёр нафис буда, барои муқоваи китоб хеле хуб истифода мешаванд.

Дар омади гап шоир таъкид намуд, ки пеш аз рафтани онҳо аз Кошғар як хоҳиш дорад ва ҳамон рӯз хоҳад гуфт. Ҳамин тавр суҳбати нахустини Сиддиқхоча бо ҳамшахрии шоираш бо тановули палав ва нӯшидани чойи хушбӯи чинӣ ба охир расид ва боз Ҳақназари дарвозӣ бародаронро ба ҷои зисташон гусел кард.

Сиддиқхоча дар бозорҳои Кошғар қолабҳои хуби нуқракӯби муқоваҳоро дарёфта, хеле хушҳол шуд. Баробари ин, дар чопхонаи шаҳри Ёрканд дафтарҳои ёддошту хушнависро барои муллобачаҳои мадрасаҳо фармоиш дода, аз арзонии кор қаноатманд шуд. Ҳамчунин, ба миқдори зиёд қоғазҳои хушсифати чиниро дар бастаҳои махсус ҷой карда, ба сафари бозгашт тайёрӣ дид. Дӯстони хӯқандиаш дар савдои чинию газвори абрешимӣ мададаш карданд ва хуллас, ӯ барои қариб даҳ шутур бори сафар омода кард.

Шоир лифофаи мактубу халтачаеро, ки ба ҳамени чинӣ монанд буд, ба дасти Сиддиқхоча дод ва баъди фурсате ба бандҳои китобҳои таҳкардаю бо ресмони рангаи ғафс муҳкам баста ишора карда, акнун бо шодмонӣ гуфт.— “Бори изофа шавад ҳам, ин бастаҳои китобро махсус барои шумо ҷудо карда мондам. Инҳо аз ман ба шумо ҳадя”. Ҳарчанд Сиддиқхоча “Ман пули

китобхоро медихам” гуфта, якравӣ кунад ҳам, шоир қабул накард ва ба сухани худ қатъӣ истод, ки барои кори хайри ӯ монёъ нашавад. (1, саҳ 48.)

Ҳамин тавр, Сиддиқхочаю Бобохоча ҳамроҳи тоҷирони хӯқандӣ бо бори гарону бисёр баъди расо як моҳи аз Хучанд баромаданашон бо сари баланду вақти хуш ба шаҳри азизи худ даромада омаданд.

Ҳамон рӯзи ба Хучанд омадан Сиддиқхоча ба қабули оқсаққоли шаҳр Бӯрахим (Бобораҳим Отабоев) рафт, ки мардуми шаҳру атрофи он вайро хуб мешинохтанду барои адолатпарвар буданаш эҳтиром мекарданд. Хурду калон ӯро Бӯрахим оқсаққол мегуфтанд ва бою камбағал, дузду кисабур, чапанҳою чинояткорон аз ӯ баробари тарсидан ба вай як навъ тавачҷуху ҳурмат доштанд, зеро аз рӯзи ба вазифаи душвор фаъолиятро сар кардан худро чун ҳақиқатпарвару боадл намоиш дода тавонист. Вай аз соли 1882 то соли 1914 дар ин вазифаи пурмасъулият кор карда, барои ба эътидол овардани вазъи ҳаёти осудаю амнияти шаҳри Хучанд хизмати калон кардааст. (1, саҳ 49)

Оқсаққол Сиддиқхочаро аз ҷавонияш мешинохт ва барои кордониву ҷавонмардӣ, дасткушодию ятимпарвариаш эҳтиром ҳам мекард. Аммо ягон бор як ба як суҳбат накарда буд. Сиддиқхоча ба мактубу ҳамёни фиристодаи Кошифи Хучандӣ ду китоби зарҳалқорӣи Қуръону куллиёти Бедилро ҳамроҳ карда, ба оқсаққол тухфа бурд ва то номаи шоирро хондани ӯ дар рӯ ба рӯяш дар паси хонтахта мунтазир шуда нишаст.

Ҳамин тавр Сиддиқхоча бо яке аз амалдорони баобруи шаҳр шиносоию ошногӣ пайдо намуд, ки минбаъд ба фаъолияти тичоратиаш гоҳ-гоҳ кӯмакаш мерасид...

Корхонаи асосии саҳҳофию муқовабандии Ҳочӣ Сиддиқхоча дар ҳамон ҳавлии калони дар маҳаллаи Оқариқи шаҳри Хӯқанд буда, фаъолият мекард. Ҳавлии бузурги Сиддиқхоча дар худуди маҳаллаи Оқариқ дар поёнтари ҷӯи пуроби Гайчасой ҷой гирифта, хонаҳои барқади дуошӯна дошт. Болои хонаҳои ошӯнаи яқум барқад ошӯнаи дуҷум бино шуда буд, ки дар он дӯконҳои муқовабандию китобхушккуниро ҷой дода буданд ва дар як қисмаш одамон зиндагӣ мекарданд. Дар як бино занҳо саҳифахоро пайи ҳам чида, китобхоро

медӯхтанд, дар бинои дигар кормандон канори саҳифаҳои китобро бурида, ба онҳо муқова мебастанд. Ҳавлӣ як ҳавзи калон низ дошт, ки ба он аз ҷӯи калони маҳалларо бурида мегузаштагӣ оби соф ворид мешуд. Аз ҳамин ҳавз об гирифта, ба корҳои истеҳсолию хочагӣ истифода мебуданд занҳо ва мардуми зиёди коргару хизматгор либос мешустанду кӯдаконро оббозӣ медоштанд. Дар ҳавлӣ, инчунин, боғи калон буд, ки дар поёнаш девор бардошта буданд. Паси девор ҳамсояҳо мезистанд.

Дар қарибии ҳавлӣ чорроҳае буд ва дар канори он Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷа масҷиди калоне бунёд карда, ба истифодаи умум дод ва ҳар гоҳ ки аз сафарҳо бармегашту аз Хучанд ба Хӯқанд меомад, дар он барои тамоми аҳли маҳалла худой карда меод. Дар майдони пешорӯи масҷид ҳавзи пуроб атрофро хуррам нигоҳ меод. Дар ин майдон токи ангур, дарахтони мева, амсоли себ, олу, гелос, нок нашъунамо доштанд ва тамоми сол ходимони масҷид аз он истифода мебуданд. Ғайр аз ин, ҳар сол чанд бор тоҷири кутуб аз ҳисоби худ ба масҷид қолину дастархон, ҷойнамузу асбобу анҷоми рӯзғор ҳадя мекард. Вай сонитар заминеро харида, ҳамчун вақф ба масҷид тухфа намуд. (1, саҳ 50.)

Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷа одамонро барои меҳнат дар корхонааш дар шаҳри Хӯқанд аз Хучанд меовард. Мулло Мирғиёс ва мулло Мирфаёз ном дӯкандорони хучандӣ аз Гузари Охун халифаҳои ӯ маҳсуб мешуданд ва коргаронро ҳам онҳо интиҳоб карда, ба Хӯқанд мефиристанданду гоҳе худашон ҳам омада, онҳоро кор мефармуданд. Умуман дар Хучанду Тошканду Хӯқанд вай зиёда аз даҳ нафар халифа дошт.(1, саҳ 51)

Сиддиқхоҷа домодаш Темурхонро дӯст меод ва дар иҷрои корҳои ба ӯ бовар мекард. Темурхон бошад, китобҳо ва дигар маводи нашриӣ барои тадрису таълим дар мадрасаҳо зарурро барои фурӯхтан ба шаҳрҳои гуногун, махсусан ба Бухоро, Самарқанд, Хӯқанд, Андичон, Марғелон мебуд ё мефиристанд ва ба дукандорҳои шиносу дилпур супурда меомад ва баъди чанде рафта, маблағҳоро ғундошта, ба камукошт ба амакаш месупурд..

Мудирияти тамоми корҳои таълим нашр ва тичорати амаки худро Темурхон пурра ба зиммаи худ гирифта буд. Акнун вай намояндагони худро ба шаҳрҳои

Уфаю Қазон, Санкт Петербургу Москва, Дарбанду Боку, Табрэзу Истанбул, Самарқанду Бухоро, Форобу Кошғар мефиристонд.

Ҳочӣ Сиддиқхоча аз ҳамкорӣ бо бонқҳои сармоядорони рус дар Тошканду Хўқанд хурсанд буд ва дар вақти муқаррарӣ маблағи қарзи гирифтаашро шахсан худаш бурда месупурд. Бо соҳибони матбааҳои калони Ҳиндустон ҳам дӯстию рафоқат ва шариккорӣ дошт ва дар аксар маврид бо олиҳиммативу матиниродагӣ онҳоро қоил мекард. Вай бештар ба ин матбааҳо китобҳоро бе муқова фармоиш медод ва баъди чоп онҳоро ба шутурҳо дар халтаҳои махсусу қуттиҳои тунукагиву тахтагин андохта, ба Хучанду Хўқанд меовард ва маҳз дар ҳамин ҷо муқовабандӣ мекунонд.

Дар корхонаи махсуси пўсткоркунии Хучанд наздик бист нафар устою шогирд аҳлона меҳнат мекарданд. Дар ин ҷо аз пўсти гов, гўсфанд, буз ва ҳатто асп чарм тайёр карда, аз он муқоваҳои хубу зебо месохтанд. Ҳамчунин, аз Истамбули Туркия ва Боку, Табрэз, Марв (ҳоло шаҳри Марии Туркманистон), Ҳирот чармҳои гуногун оварда мешуданд, ки дар муқовасозӣ истифода мекарданд.(2, саҳ 20)

Дар шаҳрҳои калон, амсоли Бухоро, Самарқанд, Тошканд, Фарғона, Андиҷон, Хўқанд, Хучанд, Боку, Дарбанд, Қазон, Кобул, Ҳирот, Мазори шариф, Исломобод китобфурӯшон—қабулқунандагони фармоишот фаъолият доштанд ва ҳар яке ба дигар дўконҳои китобфурӯшии шаҳри худ хатгӣ мурочиат мекард. Ин хатҳои фароиш ба воситаи халифаҳо ба Темурхон мерасиданд ва ӯ худ бевосита ва ё ба воситаи Бобоҳоча ба Ҳочӣ Сиддиқхоча дастрас мегардиданд.

Системаи китобчопкунӣ, кашондан, саҳҳофӣ, муқовабандӣ, фармоишгирӣ, дастраскунӣ ва фурӯши китобҳоро Ҳочӣ Сиддиқхоча тавассути ёварон ва халифаҳояш хеле хуб ба роҳ монда, ба танзим дароварда буд. Ӯ дар интиҳоби халифаҳо ва ёварон хеле ботаҳаммул ва андешаманд буда, касони тасодуфиро ба қор қабул намекард. Ба аслу насаби онҳо, рафтору кирдор, тарбият ва ахлоқу одобашон эътибори махсус медод. Асосан, ба хешу ақрабони худ ва фарзандону

домодҳо, ҷавонони тарбиятдидаи хонадонҳои муътабар така карда, кори савдои китобро пеш мебард.

Ибтидои асри бист ба се пуртахлукаю пурғулғула сар шуда, дар дили одамони бою сарватманд ва аз ҷиҳати молу манол миёнаҳол тухми гумону хавотирӣ, ноумедию яъс кошта, уезди Хучанд ва атрофи онро бо сармоҳои қаҳратун фаро гирифта, одамони нодору камбағалро ба азоби алим гирифтор мекард. Ҳарчанд, ҳукумати подшоҳии рус ханӯз қудрати худро намоиш надода буд, вале миш-мишҳо ба куртаю чома ва пӯстии ҳама кайк ҷойгир карда, байни одамон ҳар хел гапҳо паҳн мешуданд, ки ин мешудаасту он мешудааст.

Косибону ҳунармандон ва чоряккорону камбағалон барои аз қабзаи зимистонҳои қаҳратун ҷони худу аҳли аёлро раҳонидан ба дари заминдору бойҳо сар ҳам карда мерафтанд, дар тағи остонаи дари савдогарон нишаста, таваллою тазарро мекарданд, ки бар ивази пиллаю пашму пӯсту ғўлунгу қоқу мавизу чормағзашон (ҳарчанд кирой набуданду кам-кам захира доштанд) каме пул диҳанд ва ё, умуман, нодорҳо бо дасти тижӣ меоманданд, ки қарз гиранд, то зимистонро гузаронда, ба баҳор расанду аз ҳосили нав онро пардозанд.

Сиддиқхоҷа дар ҷунин вазъияти номаълум, баъди бо чанде аз мардони хирадманди шаҳр ҳамсӯҳбат шудану фикру зикри онҳоро рамуз гирифтанд, якбора азми сафари Қазону Санкт Петербургро кард. Азбаски нуфузи Россияи подшоҳӣ рӯз ба рӯзу моҳ ба моҳ дар Осиёи Миёна зиёд мегардиду амру фармонҳои амиру хонҳо ҳақ эътибор пайдо намекарданд, Сиддиқхоҷаи одаму олам дида боз як қадами таваққули гузоштани шуд: дар худи Россия чӣ гап бошад, он ҷо мардум дар бораи оянда чӣ андеша доранд? Ҷунин суолҳо дили ӯро ором будан наемонданд. Вай, ки инсонии амал буд, ба хаёлу андешаи зиёд тобу тоқат надошт.

Дар ҳамин сафар Сиддиқхоҷаи ҷаҳондидаю бо одамони гуногун рӯбарӯшуда аз суҳанҳои коргарони Санкт Петербургу Москва рамуз гирифт, ки аҳли меҳнати Россияи подшоҳӣ низ аз табақаи болоии ҷамъият норизост ва рӯзе ин омос хоҳад кафид. Дар бозгашт насиҳатҳои Саидақбари саҳҳоф ба хотираш расиданд, ки ба мулоҳизакорӣ ва дар амал вазнин буданро талқин мекарданд.

“Хамин гуна вазъияти сиёсию ичтимоиро дар назар дошта, гуфтагист Саидакбари саххоф” — аз дил гузаронд Сиддикхоҷа хангоми бозгашт.

Дар ҳамон шабу рӯзҳои аввали асри нави ХХ ҳукумати подшоҳии рус дар шаҳрҳои Тошканду Когон ва Хучанд дар назди идораҳои приставҳо матбааҳо созон дода буд, ки дар онҳо асосан рӯзномаҳо ва маводҳои конселярӣ нашр мегардиданд ва барои чопи китобҳо низ заминаи техникӣ ба вуҷуд омада буд. (3, саҳ 37)

Баъди ташкили генерал-губернатории Туркистан ва дар ҳайати он ба вуҷуд омадани уезди Хучанд, ки дар як вақт тобеи вилояти Самарқанд буд, дар ин қаламрави бузург (дар Туркистон) рӯзномаву маҷаллаҳои зиёде нашр мешуданд, ки ин аз тараққи қори нашру табӣ дар ин минтақа гувоҳӣ медиҳад. Чунончи, дар аввали асри ХХ аллақай рӯзномаҳои “Туркестанские ведомости”, “Туркистанский курьер”, “Голос Ферғаны” (Садои Фарғона), “Асхабад”, “Новое время”, Русское слово”, “Биржавые ведомости” ва маҷаллаҳо хонандагони зиёде доштанду на танҳо дар байни мардуми русзабон, балки дар байни одамони маҳаллӣ дар шаҳрҳо паҳн мешуданд. Аз оғози соли 1909 дар шаҳри Хучанд маҷаллаи “Красное солнышко” бо ташаббуси Г.М.Рык-Богданико интишор мешуд. Бо ин ҳуқуқшинос ва рӯзноманигори рус Ҳоҷӣ Сиддикхоҷа шахсан шинос буд ва бо ёрии ӯ ханӯз хангоми ташкили матбааи назди приставхонаи Хучанд Ҳоҷӣ Сиддикхоҷа бо коргарону мутахассисони он алоқа пайдо карда, ду дастгоҳи қоғазбуррӣ ва дафтардӯзӣ фармоиш дода, харида гирифт, ки дар корхонаи хӯқандиаш меҳнати дастии коргаронро сабуқтар гардонад. Акнун Сиддикхоҷа метавонист, дар матбааҳои Тошканду Когон маводҳои зарурӣ ва китобхоро фармоиш диҳад. Аммо сифати қори матбааҳои Ҳиндустон фарқ мекард ва хеле беҳтар буд. (1, саҳ 59.)

Вақте ки чанги якуми ҷаҳон сар шуду дар Хучанд маъракаи мардикоргириро оғоз намуданд, Сиддикхоҷа писаронаш ва зани хурдияш Ёдгорпошоро гирифта, ба шаҳри Тирмиз рафт ва дере нагузашта, бо кема аз дарёи Ому убур карда, чанд муддат дар шаҳри Мазори Шарифи Афғонистон маскан гирифт, сипас барои зиёрати Каъба ба Арабистон сафар кард. Аммо пеш

аз ҳаҷ рафтани аҳли аёлашро монда, худаш танҳо ба Деҳлии Ҳиндустон рафт ва бо шарикаш дар матбааи он Донишманд Муҳаммадроҷа вохӯрда, оид ба таҳсили фарзандонаш дар донишгоҳҳои ин кишвари афсонавӣ маслиҳат кард ва паймон намуд, ки агар барои писарони калонаш дар Мазори Шариф кори хубе пайдо накунад, онҳоро ба назди ӯ хоҳад фиристонд. Донишманд розӣ шуд ва баъди як рӯзи меҳмондорӣ Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷаро гусел кард.

Баъди бозгашт аз Ҳиндустон дар ҳавлии дар шаҳри Мазори Шариф харидааш ҳамаи фарзандонро ба ихтиёри Бобохоҷа ва вакилаш дар матбааи Лақнави Баҳром ибни Муҳаммадтоҳир, ки тавассути нома даъваташ карда буд, гузошта, Ёдгорпошо ва писараш Муборакхоҷаю духтараш Норточиҳонро гирифта, тавассути Машҳаду Табреш ва Истанбул ба Арабистон рафт ва дар он ҷо панҷ соли тамом монд. Яъне Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷаи Хучандӣ бо Ёдгорпошою ду фарзандаш дар Арабистон зиндагонӣ кард, вале орому бофароғат нанишаст. Вай дар Мадина ҳавлие харид ва меҳмонсарое низ бино кард, ки қадамҷойи зоирони хучандию хӯқандӣ, самарқандию бухорӣ буд. Вай дар ҳамон ҷо шунид, ки дар Россия инқилоб ба вучуд омадаасту дар Хӯқанду Бухоро ҳам ҳуррият шуда, амиру хонро аз тахташ афтондаанду ҷилави аспӣ замон дар дасти камбағалон будааст.

Соли шашуми мусофират ӯ боз ба Мазори Шариф баргашт, ки дар ин байн ду писари калониаш барои таҳсил ба донишгоҳи Деҳлӣ дохил шуда, меҳонданд ва Бобохоҷаю Баҳром ҳам Некқадам ном бадахшони пирсолро киро карда, ба ҳавлӣ монда, худашон рафтаанд. Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷа ҳавлиро боз ба ҳамон Некқадам гузошта, ҳамаи фарзандонро гирифта, ба Хучанд баргашт, ки ин ҷо аллакай замона дигар шуда, ҳамон шундаҳояш аз коргарони Санкт Петербургу Қазон ҷомаи амал пӯшидаанд. Вале дар ин солҳои набудааш ҳам халифагону ёваронаш ва шогирдону коргарони коргоҳу корхонаҳо ва дӯконҳояш беист кор кардаанд. Вай аз ин хурсанд шуда, боз бо шавқу завқи нав ба кор шурӯъ намуд ва аз Ҳиндустону Туркия, Қазону Когон ва Тошканд китобу маводи зиёди наشرӣ оварда, ба ихтиёри халифагонаш дод.

Азбаски, аз сабаби дар гарнизони Хўқанд бештар будани русҳо ва дастаи калони аскарон, ки ба амнияти тамоми водии Фарғона назорат мекард ва корхонаи калонаш дар он ҷой будан Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷа акнун аксар вақт дар он ҷо буд. Вай худаш тавассути Темурхон китобхоро ба Андиҷону Намангон, Фарғона, Тошканду Бухоро, Самарқанду Тирмиз ва дигар шаҳрҳо мефиристонд. Дар ҳамаи ин шаҳрҳо мағозаҳои китобфурӯшӣ дошт, ки дар онҳо ба ҷуз китоб дафтари маводҳои гуногуни нашри низ фурӯхта мешуданд. Назорат ба фаъолияти ин мағозаҳо асосан ба зиммаи Темурхон вогузор шуда буд. Баъди марги ӯ ин вазифаро як муддат Дадохоча (падари Яҳё Юсупович Дадохочаев) адо мекард.

Дар ҳамон ҷо зикр кардан бамаврид мебошад, ки шаҳрҳои Самарқанду Бухоро бо мадрасаҳои зиёди деҳаҳои калонашон дар ҳудуди амали халифаҳои Ҳоҷӣ Сиддиқхоҷа ҷойи махсусро ишғол мекунанд. Сайқали рӯи замин, ки чун маркази муҳими фарҳанги Осиёи Марказӣ ном бароварда буд, хусусан дар асри XIX аз аввали асри XX боз ҳам тараққӣ карда, ба пойгоҳи асосии тичорат табдил ёфта, маҳз аз ҳамин ҷо ба дигар шаҳру деҳоти калон маводҳои гуногун тақсим карда мешуданд. Аз ҷумла китобу маводҳои нашрии тоҷири кутуби хучандӣ дар Самарқанд тезтар ва зиёдтар аз маҳалҳои дигар паҳн кардаю ба фурӯш мерафтанд.

Ҳокимияти Шўравӣ торафт решаҳои худро мустаҳкам мекард ва сарватмандону бойҳо, соҳибкорону корхонадорон оҳиста-оҳиста тахтаю тираки худро меғундоштанд. Ташкилоту созмонҳои нав ба нави шўравӣ ба вучуд меомаданд ва яке аз паси дигаре ҷилави қору фаъолият ва амали ҷомеаро ба даст мегирифт. Вале Сиддиқхоҷаи далеру шучоатманд ва дасткушоду бофутувват аз ин тарс надошт, аммо ҳодисае рух доду дасту дилашро аз тамоми қорҳо шуст...

Аз соли 1919 то соли 1922 дар атрофи шаҳри Туркистон ва то домани баҳри Арал ҷангҳои пайиҳами Аскарони сурх бо боқимондаҳои тарафдорони ҳокимияти муваққатӣ — сафедҳо идома доштанд. Аз шаҳрҳои гуногуни Осиёи Миёна тавассути поезд ва гурӯҳ-гурӯҳ савора дастаҳои мусаллаҳи ҳомии

Хукумати Шӯро ба он тараф равон мешуданд. Боре, вақти сафари Темурхон ба шаҳри Хӯқанд фоҷиаи калон рух дод. Вай ҳамроҳи ёвараш Муҳаммадғозӣ маблағи калонро, ки аз фурӯши китобу маводҳои дигар ғундошта буданд, ба Ҳочӣ Сиддиқхоча мебурд. Онҳо, ки бо ғойтун мерафтанд, дар назди роҳи оҳан истоданд, то қатора гузашта равад, аммо он бозистод. Дар вагон сарбозони Армияи сурх ё каллабурҳои сафед буданд, касе намедонист. Онҳо пеши роҳи ғойтунро гирифта, Темурхон ва ёварашро як шабонарӯз нигоҳ доштанд ва пулҳоро кашида гирифтанд. (1, саҳ 62.)

Баъди ҳамин воқеаи мудҳиш дасту дили Ҳочӣ Сиддиқхоча аз кор монд, ба домодаш Темурхон, ки ўро чун фарзандаш дӯст медошту тамоми хоҷагии бузурги истеҳсолию тиҷораташро ба ў бовар карда буд, дилаш саҳт сӯхт ва чанд рӯз аз хучраи худ набаромада, хобид. Сипас ба масҷиди худаш сохта дар маҳаллаи Оқариқи Хӯқанд баромада, соқинони маҳалларо чеғ зада, худой кард, хонаю боғро ба ихтиёри онҳо вогузошт, то ки ба ҳавлӣ нигоҳубин кунанд, аз пайи ободии масҷид шаванд ва аз хоҷагӣ даромад гиранд. Вай ба ҳамаи коргарон чизу чора ва пул дода, розигиашонро гирифта, иҷозати рафтан дод ва ба Хучанд баргашт. (1, саҳ 65)

Пайнавишт:

1. Бунёдгузори нашри китоб. Муҳаррирон Баҳром Мирсаидов, Баҳром Раҳматов.-Хучанд: Ношир 2023. -456 саҳ.
2. Муаррифии китобҳои чопи сангии Фонди Осорхонаи таърихии вилояти Суғд. Мураттиб Илҳом Туробов.- Хучанд: Ношир, 2021.-124 саҳ.
3. Раҳим Чалил. Маъвои дил (Китоби дуҷум). – Хучанд, 2003.
4. Щеглова О.П. Каталог литографированных книг на персидском языке в собрании ЛО ИВ АН СССР. Ч.1. — М.: ГРЛВ «Наука», 1975. — 400 с.
5. Щеглова О.П. Роль книготорговцев в развитии литографского книгоиздания (XIX — первое десятилетие XX в.) // Письменные памятники Востока — 2012 - № 2 (17). С.195 — 210.

6. Казаков Б.А. Документальные памятники Средней Азии. - Ташкент: Узбекистан, 1987.- 88 с.
7. Энциклопедияи советии тоҷик. Душанбе: Сарредаксияи илмийи энциклопедияи советии тоҷик, 1983.
8. Мирбабаев А. Историческое наследие Худжанда. -Душанбе: Ирфон, 1995.
9. Мирбобоев А. Хучанднома. - Хучанд: Нашриёти давлатии ба номи Раҳим Ҷалил, 1996. -140 с.
10. Ҳ.Шарифов. Манзили аҷдоди мо. Хучанд, Ношир, 2007.